

REABILITATSIYA VA SHAXSNING AYBLILIK MASALASINI HAL QILMASDAN JINOYAT ISHINI TUGATISH INSTITUTLARI

Тангриев Жасур Олимович

Бош прокуратура хузуридаги ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
магистранти, Бухоро вилоят прокуратураси бўлим бошлиғи

Электрон почта: tangriyevjasur03@gmail.com

Bugungi kunda, sud-huquq islohotlarini amalga oshirish jarayonida jinoyat-protsessual qonunchiligini liberallashtirish hamda takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur vazifani hayotga tadbiiq etish hamda jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirishning mutlaqo yangi ustuvor yo‘nalishlarini ishlab chiqish va amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining [2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi](#) 60-sonli qarori qabul qilindi.¹ Ushbu qarorning 1-ilovasining 17-maqsadi huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish va ularning faoliyatini xalq manfaatlari, inson qadr-qimmati, huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining [2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi](#) qarori <https://lex.uz/docs/-5841063#-5843873>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

yoʻnaltirish qilib belgilangan. Maqsadning amalga oshirishning asosiy yoʻnalishi sifatida qonuniylikni qatʼiy taʼminlovchi, ochiq va adolatli prokuratura faoliyatining mustahkam huquqiy asoslarini yaratish hamda “Qonun — ustuvor, jazo — muqarrar” tamoyilini bosh mezonga aylantirish qilib belgilangan.

Yuqorida strategiyada keltirilgan “Qonun — ustuvor, jazo — muqarrar” deb belgilangan yoʻnalishini amalga oshirish uchun Reabilitatsiya va shaxsning ayblilik masalasini hal qilmasdan jinoyat ishini tugatish institutlarini qayta koʻrib chiqish va zamonaviy yurisprudensiya talablariga moslastirish talab etiladi. Reabilitatsiya instituti shaxsning noqonuniy tarzda javobgarlikga tortilmasligi yoki tortilgan taqdirda ham yuqori instansiya sudlari tomonidan unga nisbatan oqlov hukmi chiqishiga va noqonuniy harakatlar orqali yetkazilgan moddiy va maʼnaviy zararlar qoplanishining asosi boʻlib xizmat qiladi.

Reabilitatsiya institutini normativ huquqiy hujjatlardagi asosini tahlil qilishimizdan oldin ushbu institut haqida toʻxtalib oʻtsak. Reabilitatsiya soʻzi jinoyat protsessida noqonuniy ravishda jinoiy taʼqib va hukm qilish natijasida shaxsga yetkazilgan ziyonni qoplash, undirish degan maʼnoni anglatadi. Jinoyat protsessida reabilitatsiya 2 xil koʻrinishda boʻladi. Bular toʻliq yoki qisman reabilitatsiya qilish hisoblanadi. Toʻliq reabilitatsiyada shaxsga nisbatan noqonuniy javobgarlikga

² Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-111460>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

tortish va hukm qilish natojasida yetkazilgan barcha moddiy va ma'naviy zararni talab qilish huquqiga ega bo'lishi hisoblanadi. Qisman rehabilitatsiya esa shaxsga nisbatan qo'llanilga majburlov choralari yoki jazo uning qilgan qilmishiga mos ravishda hal qilinmagan holda yuzaga keladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi 83-moddasi rehabilitatsiya qilish asoslar keltirib o'tilgan. Unga muvofiq jinoiy hodisa yuz bermagan, jinoyat tarkibi bo'lmasa, sodir etilgan jinoyatga daxli bo'lmasa shaxs rehabilitatsiya qilinishi lozim. Rehabilitatsiya to'g'risidagi qaror qabul qilishga dastlabki tergovning mansabdor shaxsi, birinchi instansiya sudi-oqlov hukmi orqali va yuqori instansiya sudi-ayblov hukmini bekor qilish va JPKning 83-moddasi muvofiq ishni tugatish to'g'risidagi qarori yoki ajrimi orqali vakolatli shaxslar hisoblanadi. Shaxs to'liq rehabilitatsiya qilinganda unga yetkazilgan moddiy va ma'naviy ziyonlar to'liq qoplanadi.

Qisman rehabilitatsiya asoslari esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi 303-moddasida belgilangan.³ Bular;

1) shaxsning qamoqda yoki uy qamog'ida saqlab turilganiga qaraganda kamroq muddatga ozodlikdan mahrum etishga yoki ozodlikni cheklashga yoxud ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilinganligi;

³ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-111460>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

- 2) hukmdan ayblovning qisman chiqarib tashlanganligi va buning natijasida qonunga ko‘ra qamoqda yoki uy qamog‘ida saqlash yoxud ozodlikdan mahrum qilish yoki ozodlikni cheklash mumkin emasligi;
- 3) ozodlikdan mahrum qilish yoki ozodlikni cheklash muddatining yuqori sud tomonidan haqiqatda o‘talgan muddatga qaraganda kamaytirilganligi yoxud boshqa yengilroq jazo turi bilan almashtirilganligi;
- 4) jinoiy jazo tayinlamay hukm chiqarilgan hollarda ushlab turish, qamoqqa olish yoki uy qamog‘ining, tibbiy muassasaga joylashtirishning asossizligi. Ushbu asoslar mavjud bo‘lgan taqdirda mulkiy va ma’naviy ziyonning asosiz qismi qoplanishi lozim.

Shaxsning ayblilik masalasini hal qilmasdan jinoyat ishini tugatish institutining huquqiy asoslari JPKning 84-moddasida berilgan hisoblanadi. Bu institut rehabilitatsiyadan farqi shaxs tomonidan jinoyat sodir qilinganligi lekin JPKning tegishli moddasidagi asoslar asosida ish uning ayblilik masalasini hal qilmasdan, ya’ni shaxsning qilmishida jinoyat tarkibi mavjud bo‘ladi faqat sud tomonidan ushbu jinoyat uchun qanday jazo qo‘llanilishi lozimligi hal qilinmaydi. Shaxsga bu vaziyatda qonuniy chora qo‘llanmasa ham bu vaziyatda shaxs o‘ziga yetkazilgan moddiy va ma’naviy zararlarni talab qilish huquqiga ega bo‘lmaydi. Bu mantiqiy to‘g‘riligini ta’kidlashimiz lozim.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Reabilitatsiya institutining to‘g‘ri tushunilishi uchun kimlarning bu huquqqa ega ekanligi va kimlarning bunday huquqdan mahrum bo‘lishi haqidagi savolga aniqlik kiritish muhimdir. O‘zbekiston Respublikasining jinoyat-protsessual qonunchiligida reabilitatsiya huquqidan mahrum bo‘lgan shaxslar haqida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatmalar mavjud emas. Biroq, Jinoyat-protsessual kodeksining 84-moddasi asosida jinoyat ishlari tugatilgan holatlarni tahlil qilish orqali ushbu shaxslarning doirasini belgilash mumkin.

Quyidagi holatlarda jinoyat ishi tugatilgan shaxslar reabilitatsiya huquqiga ega emas deb qaraladi:

1. Jinoyat javobgarligi muddati o‘tgan bo‘lsa.
2. Amnistiya akti e‘lon qilingan bo‘lsa, bu akt sodir etilgan jinoyat yoki shaxsga nisbatan qo‘llanilsa.
3. Ayblanuvchi, sudlanuvchining vafot etishi.
4. Shaxsning jinoyat sodir etgan vaqtda javobgarlikka tortish mumkin bo‘lgan yoshga yetmaganligi.
5. Jinoyat kodeksi moddalari bo‘yicha javobgarlikdan ozod qilish uchun asos mavjud bo‘lsa, masalan, o‘z qilmishidan chin dildan pushaymonlik bildirganlik sababli.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

6. Shaxs jinoyatdan keyin ruhiy holati tufayli o‘z harakatlarini anglash yoki boshqarish qobiliyatidan mahrum bo‘lgan bo‘lsa.

7. Voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha komissiyaga materiallar topshirilishi maqsadga muvofiq bo‘lgan hollarda.

Shuningdek, boshqa holatlar ham mavjud:

- Jabrlanuvchi bilan yarashuvga erishilgan taqdirda (Jinoyat kodeksining 66-moddasi asosida).

- Jinoyatning ijtimoiy xavfi yo‘qolgani yoki vaziyatning o‘zgarishi natijasida shaxs ijtimoiy xavfli bo‘lmay qolgan taqdirda jinoyat ishi tugatilsa.

Mazkur holatlarning umumiy xususiyati shundan iboratki, shaxsning jinoyat sodir etgani tan olinadi, biroq qonunda belgilangan sabablarga ko‘ra, unga nisbatan javobgarlik qo‘llanilmaydi. Shu sababli, bunday shaxslar rehabilitatsiya huquqiga ega bo‘lmaydi. Bu yondashuv huquqiy mantiq asosida rehabilitatsiya institutini jinoyatni sodir etmaganlik holatlarini aniqlash bilan chegaralashni ko‘zda tutadi.

Rehabilitatsiya instituti O‘zbekiston jinoyat-protsessual huquqida muhim o‘rin tutadi va ko‘plab olimlar uning huquqiy va ijtimoiy ahamiyati haqida tadqiqotlar olib borgan. Alisher Sattorovning fikriga ko‘ra, rehabilitatsiya jarayoni inson huquqlarini himoya qilishning eng muhim mexanizmlaridan biri bo‘lib, u adolatni

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

tiklash va noqonuniy ta’qiblar oqibatlarini bartaraf etishga xizmat qiladi. U reabilitatsiya institutini amaliyotda samarali qo‘llash uchun mexanizmlarni takomillashtirish zarurligini ta’kidlaydi⁴

Boshqa mahalliy ekspertlar, masalan, Sunnat Maxmudov va Dilrabo Karimova ham reabilitatsiya institutining inson huquqlarini himoya qilishdagi o‘rni va sud islohotlari bilan bog‘liq masalalarni ko‘tarishadi. Ular reabilitatsiya orqali adolatli sudlov tamoyillarini ta’minlash zarurligini ta’kidlab, tergov bosqichida qonunbuzarliklarning oldini olish muhimligini urg‘ulashadi.⁵

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining [2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi qarori](https://lex.uz/docs/-5841063#-5843873)
<https://lex.uz/docs/-5841063#-5843873>
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi
<https://lex.uz/docs/-111460>
3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi
<https://lex.uz/docs/-111460>

⁴ <https://justy.uz/books/ishni-sudga-qadar-yuritish-bosqichida-reabilitatsiya-institutini-takomillashtirish/>

⁵ <https://muhoz.org/toshkent-davlat-yuridik-universiteti-jinoyat-protsessual-huquq.html?page=192>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

4. <https://justy.uz/books/ishni-sudga-qadar-yuritish-bosqichida-reabilitatsiya-institutini-takomillashtirish/>
5. <https://muhaz.org/toshkent-davlat-yuridik-universiteti-jinoyat-protsessual-huquq.html?page=192>